

- ижобий тажрибаларни биргаликда қўллаш, фикр алмашиш ва методик ёрдам кўрсата олиш;

- зиддиятларни олдиндан башорат қила олиш қобилиятига эга бўлиш, олдини олиш ва бартараф этиш;

- янгиликларни жисмоний тарбия дарсларига татбиқ этиш, уларни ўз педагогик маҳоратига мослаштира олиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Свищев, И.Д. Интеграция научных знаний в подготовке специалистов по физической культуре и спорту / И.Д. Свищев, С.В. Ерегина // Детский тренер. - 2014- N 2. - С. 6-11.

2. Холодов, Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000 г.

3. Умумий урта таълим мактаблари учун Жисмоний тарбиядан Давлат таълим стандарти. - Тошкент, 2017, 06 февраль.

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРГА РИТОРИКА ЎРГАТИШ УЧУН ТАЙЁРЛАШНИНГ ГУМАНИСТИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Шамуратова Хурлиман

*Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти
мустақил изланувчиси*

Мактабгача ёшдаги болаларга риторикани ўргатиш бўйича талабаларни келажакда педагогик фаолиятга тайёрлашнинг инсонпарварлик йўналиши, биринчи навбатда, инсон маданиятини фаол ижодий ва амалий ривожлантириш учун шарт- шароит яратиш, маданият олами ҳақидаги ўз тушунчасини, ўзининг ижтимоий-маданий позициясини шакллантириш инсонпарварлик умуминсоний қадриятларни ўзлаштириш билан боғлиқ бўлиши керак. Е.Н.Шиянов педагогик қадриятларни “педагогик фаолиятнинг ўзига хос хусусиятлари бўлиб, улар нафақат ўқитувчининг эҳтиёжларини қондиришга имкон беради, балки унинг инсонпарварлик мақсадларига эришишга қаратилган ижтимоий ва касбий фаолияти учун йўл-йўриқ бўлиб хизмат қилади” деб ҳисоблаган. Улар орасида мулоқотга бўлган эҳтиёжни қондирадиган ва унинг доирасини кенгайтирадиган қадриятлар (болалар, ҳамкасблар билан мулоқот, маънавий қадриятларалмашинуви ва бошқалар) ажралиб туради. Г.Б.Корнетов гуманистик педагогиканинг асосий мақсади “динамик ўзгарувчан ижтимоий-маданий муҳитда ўз-ўзини аниқлаш, ўз- ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини англаш қобилиятига эга бўлган эркин, ижодий шахсни тарбиялашдир” деб таъкидлайди.

Таъкидлаш лозимки, мактабгача ёшдаги болаларга риторикани ўргатиш бўйича бўлажак мактабгача таълим ўқитувчисининг касбий тайёргарлиги жараёни қуйидаги мезонлар асосида олиб борилса, янада самаралироқ бўлади:

- умуминсоний қадриятлар, ахлоқий тушунчалар, анъаналар билан мақсадли равишда бойитиб бориш;

- олий таълим ташкилотларида барча таълим субъектларининг инсонпарварлик, шахсга йўналтирилган муносабатлар асосида тарбиялаш;

- педагогик фаолиятда ўқитувчи ва талаба ўртасидаги ўзаро коммуникатив муносабатларни ташкил этишнинг асосий шакли диалогни янада такомиллаштириб бориш;

- у «ўз-ўзини ...» - ўз-ўзини тарбиялаш, ўз-ўзини баҳолаш, ўз-ўзини таҳлил қилиш, ўз тақдирини ўзи белгилашни амалга оширишга қаратилган.

Бугунги кунга қадар мактабгача таълим ўзгарувчан таълимнинг ўқувчиларга йўналтирилган моделига ўтди. Э.В.Бондаревская, И.Б.Котова, С.В.Кульневич, В.А.Петровский, Е.Н.Шиянов каби олимлар ушбу моделнинг қуйидаги хусусиятларини

ажратиб кўрсатадилар:

- бола ўз субъектив тажрибасининг ўзига хослигини, айнан унинг ўзига қаратилганлигини, индивидуаллигини тан олиши;

- таълимни ўзаро боғлиқ иккита компонентдан иборат эканлигини, ўзаро ажралмас объект сифатида кўриб чиқиш: ўқитиш ва тарбиялаш;

- болалар тажрибасининг икки турининг (индивидуал ва ижтимоий-тарихий) ўзаро таъсири, индивидуал тажрибани ўзгартириш, уни ижтимоий мазмун билан бойитиш;

- ҳамкорлик, шериклик муҳити орқали ҳар бир боланинг субъектив тажрибасини шакллантириш;

- ўқув жараёнида субъектив тажрибани доимий равишда ўзгартириш орқали шахсий ривожланиш.

В.В.Сериковнинг таълимнинг шахсга йўналтирилган концепциясига кўра, таълимнинг асосий мақсади боланинг шахс бўлишга бўлган эҳтиёжидир. Бу эҳтиёжни рўёбга чиқариш учун мотивация, танлаб олиш, акс эттириш, ўз-ўзини англаш каби шахсий хусусиятларни юзага чиқарадиган шарт-шароитларни яратиш керак. Шахсга йўналтирилган таълим моделининг энг муҳим таркибий қисмлари – бу шахснинг шахс сифатидаги кадр-қимматини тан олиш, унинг эркин ривожланиш ҳуқуқи, ахлоқий ва эстетик эҳтиёжларини рўёбга чиқариш, ички позициясини эркин ифодалашдир. Онтогенез жараёнида бу фазилатлар аста-секин боланинг ҳиссий соҳаларининг ривожланиши билан боғлиқ ҳолда шаклланади, мактабгача ёшдаги болаларда ҳиссий ва коммуникатив кўринишларнинг адекватлиги ва хилма-хиллигини шакллантиради, умуминсоний қадриятларни шахсий қадриятларга айлантиради. Шахснинг барча ижтимоий қимматли хусусиятларини ўзида мужассам этган индивидуаллик, унинг имкониятлари ва хусусиятларига мос келадиган ривожланиш ва таълим имкониятларини ижодий излаш жараёнида шаклланади.

Шундай қилиб, гуманистик йўналтирилган дидактик тизим умуминсоний қадриятлар тизимини, таълимнинг янги мазмунини ўзлаштириш орқали бола ва ўқитувчининг ўзини ўзи англашига қаратилган таълим мақсадларини, таълим жараёни, таълимнинг шахсга йўналтирилган усуллари ва шакллари мажмуи, уларни ўқитувчи ва талабалар томонидан танлаш, педагогик ва касбий мулоқотнинг демократик услубини ўз ичига олади. А.В.Петровский ўқув жараёнини инсонпарварлаштиришнинг қуйидаги тамойилларини ўз тадқиқотларида ишлаб чиққан:

- боланинг педагогик жараёнда чинакам инсон ҳақидаги тушунчаларни билиши ва ўзлаштириши;

- боланинг ўзини алоҳида индивид – шахс сифатида ҳис этиши;

- бола манфаатларининг умуминсоний манфаатлар билан мос келиши;

- педагогик жараёнларда боланинг ғайриижтимоий салбий кўринишларни кўзғатиши мумкин бўлган воситалардан фойдаланишга йўл қўйилмаслиги;

- педагогик жараёнда болага унинг индивидуаллигини энг яхши намоён қилиш учун зарур жамоат майдонини тақдим этиш;

- педагогик жараёндаги фаолиятларни инсонпарварлаштириш;

- педагогик жараённинг сифатига қараб, ижтимоий муҳитда пайдо бўлган бола шахсиятининг фазилатларини, унинг таълим ва ривожланишини аниқлаш.

А.В.Петровский таъкидлаганидек, ўқув жараёнида ҳар бир боланинг имкониятини очиб беришга, унда энг юқори даражадаги когнитив эҳтиёжни шакллантиришга имкон берадиган ва ўқитишдан воз кечиш ҳисси ривожланишига йўл қўймайдиган инсонпарварлик позицияларига риоя қилиш жуда муҳимдир.

Ш.А.Амонашвили ўқув жараёнида ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида, болаларнинг ўзлари ўртасида инсонпарварлик муносабатларини ўрнатишни олдиндан белгилаб берадиган шарт-шароитларни яратишни таклиф қилади. Бу, биринчи навбатда, боланинг таълим ва тарбиясини унинг эҳтиёжлари ва қизиқишлари нуқтаи назаридан бошқаришдир. Таълим ва тарбия мазмуни, асосан, уларнинг шахсий манфаатлари ва

эҳтиёжларидан қатий назар белгиланади. Асосий психологик-педагогик вазифа эса болаларнинг ушбу таркибни қабул қилиши, унга қизиқиши, ўқув ва когнитив фаолиятга қизиқишини таъминлашдир. Бундай ёндашув билан Ш.А.Амонашвили, мақсадни белгилаш ва воситаларни танлаш болаларнинг когнитив соҳасининг хусусиятларини максимал даражада ҳисобга олган ҳолда қўрилади деган хулосага келади.

И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов таълимда инсонпарварлаштиришни таълим жараёнини ташкил этишда анъанавий, авторитар ёндашувнинг ўрнини босувчи, педагогик назария ва амалиётда қадрият йўналишларининг устувор йўналишларини ўзгартириш сифатида белгилайди: доминант ижтимоий йўналтирилганликдан шахсни ривожлантиришга интилиш ғоясини илгари суради. Гуманистик ёндашув ғояси таълимни шахснинг ўзидан келиб чиқадиган ривожланиш сифатида талқин қилишга асосланган бўлиб, унда ўзини тўлиқ амалга ошириш истаги дастлаб пайдо бўлган.

Л.А.Байкованинг фикрича, таълим жараёнини инсонпарварлаштириш бутун бир қатор талабларни амалга ошириш орқали амалга оширилади. Тадқиқотчи қуйидаги илмий фикрларни таъкидлаб ўтади:

- бола – ким бўлишидан қатъий назар, уни сўзсиз қабул қилиш, унга нисбатан барқарор ижобий муносабат;

- шахсга ҳурмат кўрсатиш ва ҳар бир инсонга нисбатан ўз кадр-қимматини сақлаб қолиш;

- шахснинг бошқалардан ажралиб туриш ҳуқуқини билиш;

- танлаш эркинлиги ҳуқуқини бериш;

- боланинг шахсиятига эмас, балки унинг фаолияти, ҳаракатларига баҳо бериш;

- ҳар бир болани ҳис қилиш (эмпатия), муаммога унинг позициясидан маълум бир боланинг кўзи билан қараш қобилияти;

- боланинг индивидуал - психологик ва шахсий хусусиятларини ҳисобга олиш (асаб тизимининг тури, темпераменти, фикрлаш хусусиятлари, қобилиятлари, қизиқишлари, эҳтиёжлари, мотивлари, йўналиши, ижобий – тушунча, фаолиятнинг шаклланиши).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гиндин, С.А. Риторика и проблемы структуры текста [Текст] / С.А. Гиндин // Общая риторика / Ж.Дюбуа [и др.]; пер. с фр. Е.Э. Разлоговой, Б.П. Нарумова. - М.: Прогресс, 2018. - С. 355 - 366.

2. Кохтев, Н.Н. Риторика: учеб. пособие [Текст] / Н.Н. Кохтев. - М.: Просвещение, 1994. - 207 с.

3. Марченко, О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры: учеб. пособие для вузов [Текст] / О.И. Марченко. - М.: Наука, 1994. - 191 с.

TARBIYACHILARDA SUGGESTOPEDIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Asqarova Kamolaxon G'ayratjon qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti erkin izlanuvchisi

Annotatsiya: Bo'lajak o'qituvchi shuni bilishi kerakki, suggestopedik yondashuv nostandart o'qitish usullaridan foydalanishni, xotirani kuchaytirish va materialni o'zlashtirish uchun musiqa, o'yinlar, teatr va boshqa usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Suggestopedik ko'nikmalar, introspektsiya, ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirish, taklif terapiyasi.

Hozirgi kunda bo'lajak tarbiyachilar ma'naviyatini yuksaltirish, ijtimoiy faolligini oshirish, ularda vatanparvarlik, yuksak ma'naviyat g'oyalari, yangi islohotlarga daxldorlik tuyg'usini shakllantirish, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Suggestopedik ko'nikmalar-bu suggestopediya g'oyalariga asoslangan tarbiyachi va bolaning ta'limiy faoliyat jarayonida o'zaro ta'sir qilish usullari. Tarbiyalanuvchilarda taklif terapiyasi ko'nikmalarini